

LUZ AL FINAL DEL TÚNEL: INACTIVACIÓN DE *LISTERIA MONOCYTOGENES* MEDIANTE PULSOS DE LUZ Y VITAMINAS

Mariam Kayoua El Ouazizi¹, Ana María Privado Muñoz², Izaskun Martín Cabrejas³, Xavier Fernández Hospital³

¹Universidad Complutense de Madrid, Estudiante de la Facultad de Medicina, Pza. Ramón y Cajal, s/n, Madrid, España.

²Universidad Complutense de Madrid, Estudiante de la Facultad de Veterinaria, Av. Puerta de Hierro, s/n, Madrid, España.

³Universidad Complutense de Madrid, Sección Departamental de Farmacia Galénica y Tecnología Alimentaria, Facultad de Veterinaria, Av. Puerta de Hierro, s/n, Madrid, España.

Palabras clave: *Listeria monocytogenes*; pulsos de luz; vitamina B2; vitamina K3; seguridad alimentaria.

Imagina que compras una ensalada lista para comer y, sin saberlo, contiene una bacteria peligrosa. Esto puede ocurrir con *Listeria monocytogenes*, un microorganismo que se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza y que, si llega a los alimentos, puede causar infecciones graves en algunos grupos poblacionales vulnerables. De hecho, en España se dieron 437 casos de listeriosis en el 2022, uno de los datos más altos de la Unión Europea [1]. Aunque los métodos tradicionales ayudan a frenar su crecimiento y múltiples profesionales se encargan de que este microorganismo no llegue a tu plato, la industria alimentaria sigue buscando nuevas formas de garantizar la seguridad de lo que comemos.

Una de esas tecnologías innovadoras es la de los pulsos de luz (PL). Se trata de una técnica que utiliza destellos cortos pero muy intensos de luz que van desde el ultravioleta hasta el infrarrojo [2]. Esta luz puede desactivar microorganismos sin alterar demasiado las propiedades organolépticas de los alimentos. Sin embargo, su efectividad depende de las propiedades fisicoquímicas de éste: funciona mejor en líquidos transparentes o superficies lisas, pero tiene dificultades con texturas más rugosas o alimentos opacos [3].

Por otro lado, existen compuestos fotosensibilizadores, como algunas vitaminas, que reaccionan con la luz para generar sustancias capaces de dañar a las bacterias. En nuestra investigación analizamos dos de ellas: la vitamina B2 (riboflavina), que está presente en alimentos como los huevos, y la vitamina K3 (menadiona), que es sintética y no se encuentra en alimentos. Estas vitaminas, cuando se exponen a la luz, pueden generar moléculas llamadas “especies reactivas de oxígeno (ROS)”, que afectan a la estructura de las bacterias haciendo más complicado su crecimiento [4,5].

El objetivo de esta investigación es comprobar si combinar los pulsos de luz con estas vitaminas podría ser una estrategia efectiva para reducir la presencia de *Listeria monocytogenes* en los alimentos. Para ello, se han realizado distintos experimentos en un modelo in vitro, aplicando diversos números de pulsos de luz con diferente intensidad a soluciones con y sin estas vitaminas, evaluando su impacto sobre la bacteria. Además, se ha analizado la evolución de la inhibición con el paso del tiempo, para comprobar si la acción de las ROS es efectiva. Los factores principales de estudio son: la concentración de las vitaminas B2 y K3, el número e

intensidad de los PL y el tiempo que transcurre desde la aplicación del tratamiento hasta la inactivación de *L. monocytogenes*.

Este tipo de investigaciones son clave para encontrar nuevas formas de mejorar la seguridad alimentaria sin afectar a la calidad de los productos que consumimos además de sentar las bases para futuras investigaciones dirigidas a la aplicación de estas técnicas en matrices alimentarias de interés, para que te puedas comer tu ensalada, o cualquier otro alimento, con mucha más tranquilidad.

Agradecimientos

Esta investigación ha sido financiada por el proyecto RECARBAC: Investigación de tecnologías físicas para la reducción de la carga bacteriana en matrices cárnicas de porcino. (Proyecto de Investigación y Desarrollo en Cooperación-CDTI. IDI-20230031).

Referencias

[1] European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Listeriosis - Annual Epidemiological Report for 2022. (2024) Disponible en: <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/listeriosis-annual-epidemiological-report-2022>

[2] J. Cassar, E. Mills, A. Demirci, Characterization of pulsed light for microbial inactivation, J. Food Eng. 334 (2022) 110225.

[3] A.Y. Ramos-Villaruel, O. Martín-Belloso, R. Soliva-Fortuny, Pulsos de luz intensa: inactivación microbiana en frutas y hortalizas, CyTA - J. Food. 11 (2013) 234–242.

[4] M.C. Gambetta, W.A. Massad, N.A. García, Fotoestabilidad y propiedades fotosensibilizadoras de aromatizantes y saborizantes [tesis doctoral], CONICET Digital. (2018) 22–23.

[5] Z. Zhang, Y. Si, G. Sun, Photoactivities of Vitamin K Derivatives and Potential Applications as Daylight-Activated Antimicrobial Agents, ACS Sustainable Chem. Eng. 7 (2019) 18493–18504.